

IMPORTANȚA MECANISMELOR ONU ÎN PROMOVAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ A REPUBLICII MOLDOVA

THE IMPORTANCE OF UN MECHANISM IN PROMOTING AND RESPECTING HUMAN RIGHTS IN THE TRANSNISTRIAN REGION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CAZACU Pavel,
Doctorand, USM

CZU: 341.123:341.231.14(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6627169

Summary

Because the Transnistrian region is not temporarily controlled by the constitutional authorities of the Republic of Moldova, the promotion and protection of human rights in this region remains an ongoing challenge. Thus, international mechanisms for the protection of human rights are important. The mechanisms of the UN, together with those within the Council of Europe, are the most relevant and effective mechanisms for the protection of human rights, including for territories not temporarily controlled by the constitutional authorities.

Keywords: *human rights, the Transnistrian region, international human rights mechanisms, UPR*

Regiunea transnistreană a Republicii Moldova este un teritoriu necontrolat temporar de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Lipsa controlului efectiv a determinat implicit și inexistența unor mecanisme naționale de protecție ale drepturilor omului în acest teritoriu. În același timp, statul Republica Moldova, este obligat să ofere protecție celor aprox. 400 000 locuitori ai regiunii transnistrene.

Această afirmație este confirmată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a stabilit un principiu fundamental în cauza *Ilașcu și alții* (pe care l-a menținut în ulterioarele cauze care provin din regiunea transnistreană) pentru procesul complex de protecție a drepturilor omului în regiunea transnistreană:

- *"Totuși, chiar și în absența unui control efectiv asupra regiunii transnistrene, Moldova mai are și obligația pozitivă conform articolului 1 al Convenției de a lua măsuri de ordin diplomatic, economic, juridic sau de alt gen, care îi stau în puteri și sunt în conformitate cu dreptul internațional, pentru a asigura reclamanților drepturile acestora garantate de Convenție". [1]*

În ciuda unor principii fundamentale stabilite prin jurisprudența CtEDO, dar și a angajamentelor asumate de către statul Republica Moldova la nivel internațional, promovarea și respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului rămâne în continuare o provocare majoră. Din aceste considerente este important să analizăm în ce măsură mecanismele internaționale sunt eficiente pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Dacă mecanismele Consiliului Europei, în principal Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Comitetul de Miniștri, sunt mecanisme populare în rândul experților naționali, atunci mecanismele ONU, sunt mai puțin utilizate. Însă, importanța și eficiența lor nu este mai mică.

Despre mecanismele ONU de protecție ale drepturilor omului

Organizația Națiunilor Unite este cea mai mare și mai importantă asociație de state din lume. A fost creată la 24.10.1945, după ce a fost ratificată Carta Națiunilor Unite - cartă care stabilește principiile de bază ale relațiilor internaționale. Pentru buna funcționare a instituțiilor sale, ONU și-a prestabilit următoarele obiective de bază:

- prevenirea declanșării conflictelor;
- proclamarea drepturilor fundamentale ale omului;
- garantarea respectării dreptului internațional;
- îmbunătățirea standardelor de viață peste tot în lume.

Mecanismele din sistemul ONU se bazează pe aceste scopuri, chiar dacă au atribuții distincte. Pentru o mai bună înțelegere a statutului juridic a mecanismelor de protecție ale drepturilor omului din cadrul sistemului ONU vom apela la următoarea clasificare, pe care o considerăm judicioasă. În sistemul Națiunilor Unite există două tipuri de mecanisme de monitorizare a implementării drepturilor omului: mecanisme extraconvenționale, create conform Cartei ONU, și mecanisme convenționale, create în baza tratatelor internaționale privind drepturile omului.[2]

a) *Mecanisme extraconvenționale de monitorizare a implementării drepturilor omului*

• ***Evaluarea periodică universală (EPU)*** (engleză: *Universal Periodic Review – UPR*) este un mecanism relativ nou în sistemul internațional al drepturilor omului. A fost creat în scopul examinării universale a situației drepturilor omului din toate statele membre ale ONU. EPU evaluează în ce măsură statul respectă obligațiile sale conform Declarației Universale a Drepturilor Omului, convențiilor ONU la care statul este parte, politicilor naționale în domeniu, dreptului umanitar aplicabil statului.[3]

• ***Procedurile speciale*** reprezintă o denumire generică a mecanismului de bază al Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO). Prin intermediul acestuia este abordată situația particulară a unei țări sau o problemă particular comună în toate regiunile lumii. Procedurile speciale sunt reprezentate fie de o persoană (un raportor, un reprezentant special, un expert independent), fie de un grup de experți. În octombrie 2021 existau 45 de mandate distincte - 45 tematice și 13 pe regiuni geografice. Procedurile speciale își realizează mandatul printr-o serie de proceduri specifice: vizite de monitorizare; rapoarte tematice; apeluri urgente adresate guvernelor, pentru a cere explicații în legătură cu o anumită problemă sau caz paritcular; activități de conștientizare publică etc. Uneori procedurile speciale

pot fi singurul mecanism capabil să alerteze comunitatea internațională în privința unor situații concrete cu privire la drepturile omului.[4]

- Alte mecanisme ale CDO: Forumul Social și Mecanismul pentru populații autohtone, Forumul pentru minorități care se întrunesc anual. Lucrările organizate în cadrul acestor forumuri permit, mai cu seamă organizațiilor societății civile, să-și exprime opinia asupra unor aspect problematice, dar și să propună recomandări membrilor CDO pentru îmbunătățirea situației din aceste domenii.

b) Instrumente și mecanisme convenționale de monitorizare a implementării drepturilor omului

Declarația Universală a Drepturilor Omului, este documentul care a avut o importanță decisivă pentru elaborarea și dezvoltarea conceptului de drepturile omului pe plan internațional. Ulterior, Adunarea Generală a ONU a adoptat peste 60 de convenții internaționale, pacte și alte documente privind drepturile omului. Prin tratatele și convențiile respective au fost create comitete specializate pentru monitorizarea acțiunilor statelor pe segmentul implementării prevederilor acestor tratate.

- Comitetul pentru drepturile omului monitorizează implementarea Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice.

- Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale monitorizează implementarea Pactului cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.

- Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale monitorizează implementarea Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;

- Comitetul pentru eliminarea discriminării față de femei monitorizează aplicarea prevederilor Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;

- Comitetul împotriva torturii monitorizează implementarea Convenției împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Republica Moldova, Evaluarea Periodică Universală (EPU) și situația drepturilor omului în regiunea transnistreană

Ca urmare a primei revizuirii a Republicii Moldova în anul 2011, au fost elaborate 122 de recomandări, dintre care 3 s-au referit la regiunea transnistreană. România și Congo au formulat următoarele recomandări: [5]

- *Continuarea promovării drepturilor omului în Transnistria, parte integrantă a teritoriului Republicii Moldova. Acest angajament a fost luat odată cu aderarea la Consiliul Drepturilor Omului (România);*

- *Promovarea dialogului suplimentar cu secesioniștii pentru a pune capăt situației care pune în pericol drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor recunoscute de Constituția din 29 iulie 1994 (Republica Democratică Congo).*

În toamna anului 2016, la sesiunea de la Geneva, autoritățile moldovenești au primit 209 recomandări din partea mai multor state. Cele mai multe recomandări au fost în următoarele domenii: combaterea discriminării, inclusiv a crimelor de ură și prejudecată (29), protecția drepturilor femeilor (26); protecția drepturilor minorităților (14); combaterea torturii și a relelor tratamente (11); combaterea traficului de ființe umane (10); protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități (10); consolidarea instituțiilor naționale pentru protecția drepturilor omului (9); apărarea drepturilor copiilor (9) etc.

Și de această dată, 3 recomandări au fost oferite în contextul respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană.

- *Continuarea activității de promovare a drepturilor omului în Regiunea transnistreană, care este parte integrantă a teritoriului Republicii Moldova (România);*

- *Acordarea de sprijin și asistență sistematică victimelor încălcărilor drepturilor omului în regiunea transnistreană (Republica Cehă);*

- *Luarea măsurilor adecvate pentru a iniția dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a situației drepturilor omului în Regiunea transnistreană a Republicii Moldova asigurând implicarea reprezentanților societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru (Georgia).*

Deși recomandările EPU nu au un caracter obligatoriu, ca efect, la 24 mai 2018, prin Hotărârea Parlamentului nr. 89, a fost aprobat Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) 2018 – 2022, care transpune toate recomandările primite de Republica Moldova la nivel internațional.[6] Astfel, la baza PNADO se află recomandările acceptate de Guvernul Republicii Moldova în cadrul celui de-al II-lea ciclu al EPU. Dar și recomandările din domeniul drepturilor omului adresate Republicii Moldova de către organele de monitorizare ale ONU, OSCE, Consiliului Europei, dar și de către alte organizații internaționale.

Importanța PNADO se datorează pe de-o parte prin implicarea organizațiilor societății civile la elaborarea acestuia, iar pe de altă parte prin necesitatea implementării recomandărilor venite de la organizațiile internaționale. Pentru că PNADO este în mare măsură expresia recomandărilor EPU, monitorizarea implementării acțiunilor stipulate în acest document este o responsabilitate stringentă a Guvernului Republicii Moldova. Or, lipsa unei monitorizări, atât PNADO, respectiv recomandările EPU rămân documente nefuncționale.

Al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală a Republicii Moldova, va avea loc la 28 ianuarie 2022, Geneva. În acest context, atât statul, [7] cât și organizațiile societății civile [8] au transmis rapoarte în care detaliază nivelul de implementare a recomandărilor din ciclurile precedente. Raportul final va fi aprobat după examinarea acestor 2 rapoarte. Remarcăm importanța implicării organizațiilor societății civile întru asigurarea echilibrului și obiectivității acestui proces complex. Existența doar a unei opinii (fie a statului, fie a societății civile) nu face decât

să ofere un răspuns superficial și unilateral cu privire la situația reală a drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Celelalte mecanisme ONU, procedurile speciale și Comitetele ONU reprezintă un alt exemplu de mecanisme care pot duce la îmbunătățirea drepturilor omului într-un teritoriu, inclusiv necontrolat de către autorități constituționale. Impactul acestor mecanisme va fi analizat într-o cercetare separată.

În loc de concluzii.

Pentru că teritoriul din stânga Nistrului nu este controlat de către autoritățile constituționale, pentru că administrația de facto nu are capacitatea, dar nici legitimitatea să asigure protecția drepturilor locuitorilor acestei regiuni, perspectiva utilizării mecanismelor internaționale de monitorizare și protecție a drepturilor omului este mai importantă ca niciodată.

Prin această analiză am încercat să elucidez cele mai importante mecanisme de protecție ale drepturilor omului care fac parte din sistemul ONU. În același timp am încercat să descriu impactul EPU asupra respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, dar și necesitatea acută a respectării de către autoritățile constituționale a recomandărilor oferite prin acest mecanism. Pentru că procedurile speciale și Comitetele ONU de asemenea sunt relevante situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, analiza acestora va fi dedicată unei cercetări distincte.

Evaluarea Periodică Universală are capacitatea să ofere resurse extrem de utile autorităților statului în contextul protecției drepturilor omului în stânga Nistrului. Însă, la fel de important este comportamentul autorităților naționale după recepționarea acestor recomandări. Or, fără un comportament corespunzător al autorităților constituționale care vor implementa recomandările mecanismelor internaționale, situația nu se îmbunătățește considerabil. Iar situația drepturilor omului în regiunea transnistreană în ultimii ani este cel mai bun exemplu.

Pentru că abuzurile grave se înmulțesc, persoanele care comit aceste ilegalități nu sunt trase la răspundere, putem afirma că în prezent încă nu au fost identificate mecanisme eficiente de protecție a drepturilor omului în acest teritoriu. Iar pe unele aspecte, mecanismele existente nu sunt aplicate la justa valoare. Astfel, recomandările recepționate prin mecanismul EPU nu au fost implementate suficient de bine.

Referințe bibliografice:

1. Cauza Ilașcu și alții c. Moldovei și Rusiei, cererea nr. 48787/99, pronunțată la 08 iulie 2004. [citată 12.12.2021]. Disponibil: [http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ILASCU%20SI%20ALTII%20\(ro\).pdf](http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ILASCU%20SI%20ALTII%20(ro).pdf)
2. Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului/ Anatolie Munteanu, Svetlana Rusu, Olga Vacarciuc; Oficiul Avocatului Poporului. – Ed. a 2-a rev. și ad. – Chișinău: Arc, 2015 (Tipografia „Bons Offices“),

- 328 p. [citat 12.12.2021]. [citat 12.12.2021]. Disponibil: <https://rm.coe.int/16806f11f5>
3. Fișă informativă realizată de către Oficiul Avocatului Poporului, 2016, [citat 12.12.2021]. Disponibil: <http://old.ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/roinfosheet.pdf>
 4. Procedurile special ale Consiliului ONU pentru drepturile Omului. [citat 12.12.2021]. Disponibil: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx>
 5. Raport comun al Asociației Promo-LEX și al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH) cu privire la situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 2016. [citat 12.12.2021]. Disponibil: https://promolex.md/wp-content/uploads/2016/08/UPR-2_FIDH_UPRMoldova_24.03.2016_localtime_14.50.pdf
 6. Raport intermediar benevol al Guvernului Republicii Moldova privind implementarea recomandărilor recepționate urmare celui de-al doilea ciclu al Evaluării Periodice Universale a respectării drepturilor omului, iulie 2019. [citat 12.12.2021]. Disponibil: http://www.justice.gov.md/public/files/drepturile_omului/drept_omul/UPR_Report_mid_term._ro_-Consultari.pdf
 7. Raportul Național în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală a respectării drepturilor omului. [citat 12.12.2021]. Disponibil: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_upr_2021_dupa_consultari.pdf
 8. Raport comun al Asociației Promo-LEX și al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH) cu privire la situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 2021. [citat 12.12.2021]. Disponibil: <https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/12/HUMAN-RIGHTS-IN-THE-TRANSNISTRIAN-REGION-JOINT-SUBMISSION-of-Promo-LEX-Association-and-International-Federation-for-Human-Rights.pdf>